

ЭКОТУРИЗМ В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

Клычова Гузалия Салиховна

д.э.н., профессор, заведующая кафедрой бухгалтерского учета и аудита

Казанского государственного аграрного университета

Салахутдинова Эльвира Ринатовна

старший преподаватель кафедры бухгалтерского учета и аудита

Казанского государственного аграрного университета

Парфенова Ксения Александровна

старший преподаватель кафедры бухгалтерского учета и аудита

Казанского государственного аграрного университета

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7192140>

Аннотация. В статье исследуется современное состояние и развитие экологического туризма в Республике Татарстан с учетом основополагающих принципов построения экотуризма.

Ключевые слова: экологический туризм, Республика Татарстан, природный объект, устойчивая среда

ECOTOURISM IN THE REPUBLIC OF TATARSTAN: CURRENT STATUS AND DEVELOPMENT PROSPECTS

Abstract. The article examines the current state and development of ecotourism in the Republic of Tatarstan, taking into account the fundamental principles of building ecotourism.

Key words: ecological tourism, Republic of Tatarstan, natural object, sustainable environment

Туризм как одна из высокодоходных отраслей экономики за быстрые темпы своего развития признан экономическим феноменом столетия. Одним из направлений развития туризма является экотуризм. Существует множество трактовок данной категории. Так, например, Международный Союз охраны природы (МСОП) под экологическим туризмом понимает «путешествие с ответственностью перед окружающей средой по относительно ненарушенным природным территориям с целью изучения и наслаждения природой и культурными достопримечательностями, которое содействует охране природы, оказывает «мягкое» воздействие на окружающую среду, обеспечивает активное социально-экономическое участие местных жителей и получение ими преимуществ от этой деятельности» (Ceballos-Lascurain, 1993).

В настоящее время несмотря на небольшую долю в структуре туризма – экологический туризм стремительно развивается. Поэтому исследование проблем и перспектив развития экологического туризма на территории Республики Татарстан является весьма актуальным вопросом.

В современном мире все больше уделяется внимание на развитие экологического туризма. Согласно данным Всемирной туристической организации, в мире на долю экотуризма приходится 12-15% туристов. Подобному изменению отношения к туризму и экологии в целом способствуют следующие обстоятельства: во-первых, ухудшение экологической обстановки в мире приводит к росту внимания к вопросам экологии и

сохранения особых территорий; во-вторых, тенденция развития экологического образования и воспитания.

На сегодняшний день экотуризм в Республике Татарстане переживает расцвет. Татарстан является крупнейшим туристическим центром страны, благодаря сочетанию традиций Востока и Запада, ислама и православия. Великая история, богатая культура и национальный колорит, удачное географическое расположение – все эти особенности Республики являются потенциалом для развития на туристическом рынке. [1, 2] С уверенностью можно утверждать, что регион становится привлекательным для его жителей и гостей благодаря не только уникальным природным богатствам, но и возможностями для отдыха, которые могут удовлетворить любой запрос.

Основными принципами становления и развития экотуризма являются следующие принципы:

- путешествие в природу знакомясь с живой природой и обычаями, культурой местности;
- поддержание экологической устойчивости среды посредством уменьшения негативного последствия экологического и социально-культурного характера;
- содействие охране природы и местной социально-культурной среды;
- экологическое образование и просвещение;
- участие местных жителей и получение ими доходов от туристической деятельности, что создает для них экономические стимулы к охране природы;
- экономическая эффективность и вклад в устойчивое развитие посещаемых регионов.

Развитие экотуризма в Республике курируется на уровне главы региона. В Республике Татарстан в настоящее время создан и осуществляет свои функции Департамент «Дирекция по развитию природных территорий и экотуризма» Фонда «Институт развития городов Республики Татарстан». Основные задачи Дирекции являются следующие:

- создание качественных и доступных условий для отдыха на природе в нашей республике,
- создание комфортных условий для предпринимателей и инвесторов по запуску коммерческих проектов на природных территориях Татарстана;
- развитие данных территорий без ущерба для экосистемы.

Государственный комитет Республики Татарстан по туризму совместно с Дирекцией ежегодно проводит образовательную акселерационную программу «Глэмпинг-Бизнес» для предпринимателей, реализующих объекты отдыха и рекреации в сфере экологического туризма. В 2021 году в данной программе приняли участие 110 человек, 10 лучших и наиболее проработанных проектов предпринимателей получили трекинг-сопровождение. А в 2022 году обучение прошли 250 предпринимателей. Данная образовательная программа представляет для своих слушателей пять модулей обучения:

- глэмпинг как бизнес-продукт;
- концепция планируемого объекта и проектные работы;
- строительство;
- управление глэмпинг-бизнесом;

- привлечение инвестиций в проект и формирование финансово-экономической модели.

Сегодня в республике Татарстан есть необходимая база и потенциал для развития водного, пешего, научно-познавательного и приключенческого экотуризма.

Рынок экологического туризма региона предлагает различные загородные объекты для отдыха: кемпинги, глэмпинги и экоотели. На конец 2021 года на территории Республики Татарстан функционируют 14 объектов с разными типами концепций отдыха на природе. Одни комплексы предлагают полный спектр гостиничных услуг: домики (одно- и двухэтажный Tiny House, A-frame, геокупол, белл-тент или стеклянный домик на дереве), которые оснащены всеми удобствами как гостиничный номер в отеле 3–4*, на территории комплекса есть свободный доступ к wi-fi, а также различные виды бань и открытых подогреваемых бассейнов.

Так, например, гостиничный комплекс и экоотель «Камский трофей» представляет собой трехзвездочный гостиничный комплекс на месте слияния Волги и Камы. Для туристов предлагается одиннадцать новых домиков глэмпингового формата с собственной террасой и панорамными видами. В экоотеле предлагают множество банных процедур и экскурсию на багги в Юрьевские пещеры, а также можно арендовать спиннинги для рыбалки или выйти на открытую воду на катере.

Загородный клуб «Утрау» by Russian seasons находится на берегу Волги в окружении соснового леса. На территории много благоустроенных троп, по которым можно с комфортом гулять между деревьев. Загородный клуб предлагает бунгало и коттеджи с просторными террасами и зоной патио, геокупол, дом A-frame и необычный зеркальный домик на дереве. Здесь проводят йога-классы, занятия на сап-бордах, также можно прокатиться на каяках, лодках, гидроциклах или играть в футбол и волейбол. Зимой доступен термальный комплекс с подогреваемым бассейном, фиточан, баня с панорамным видом.

Концепции других комплексов, наоборот, предлагают гостям уединение с природой вдали от цивилизации. Общий объем инвестиций построенных объектов отдыха на 1 января 2022 г. составил 393,2 млн рублей. В течение 2022 году планируются к открытию еще 11 подобных средств размещения на природных территориях Республики Татарстан.

Совместно с Дирекцией разработана и запущена цифровая платформа по поиску и оценке земельных участков для строительства объектов отдыха на природе в Республике Татарстан – ecotourism-map.tatar. Это цифровой каталог, в котором отображаются земельные участки только с высоким туристско-рекреационным потенциалом. Платформа наделена широким инструментарием, с помощью которого можно посмотреть расположение участка относительно объектов сервиса, инженерных коммуникаций, культурно-исторических и природных достопримечательностей. На портале также доступна публичная кадастровая карта, генеральные планы и планы землепользования.

Госкомитетом совместно с Государственным Советом Республики Татарстан, а также коллегами из заинтересованных министерств и ведомств проведена работа по созданию иллюстрированного альбома, включающего объекты туристского показа и туристские маршруты по муниципальным районам Республики Татарстан. По итогам анализа в девяти районах разработаны маршруты историко-культурного, сельского и

экологического туризма, определены возможные точки притяжения туристов. А также проанализированы имеющиеся ограничения в инфраструктуре данных туристических маршрутов.

В 2021 году Госкомитетом подготовлено окончательное издание «Проект историко-культурного, экологического и сельского туризма в северо-восточной части Республики Татарстан «Эко-тат». Издание включает 9 муниципальных районов, расположенных на северо-востоке Татарстана: Арский, Атнинский, Балтасинский, Высокогорский, Кукморский, Мамадышский, Пестречинский, Сабинский и Тюлячинский. Материалы данного проекта будут использованы муниципальными районами республики для формирования и развития туристических маршрутов и туристической инфраструктуры.

Таким образом, экологический туризм в Республике Татарстан представляет собой путешествие в места с относительно нетронутой природой с целью получить представление о природных и культурно-этнографических особенностях нашего региона. Экотуризм — это более комплексная концепция, подразумевающая неистощительное использование и сохранение биоразнообразия для будущих поколений, планирование и управление туристической деятельностью; помимо интересов туристов, он подразумевает достижение общественных целей [3-5]. Неотъемлемый компонент экотуризма — взаимодействие с местным населением, создание более благоприятных экономических условий в посещаемых районах.

В настоящее время в научной среде выделяют четыре вида экологического туризма: научный туризм, туры истории природы, приключенческий туризм, путешествия в природные заповедники и резервации. Все эти направления активно развиваются на территории республики. К категориям и видам особо охраняемых природных территорий Республики Татарстан относят: государственные природные заповедники, национальные парки, природные парки, государственные природные заказники, памятники природы, дендрологические парки и ботанические сады, лечебно-оздоровительные местности и курорты. Самым крупным и особо охраняемые природные территории региона относят: Волжско-Камский государственный природный заповедник, национальный парк «Нижняя Кама», Памятник природы р. Иж и др. Развитие экотуризма способствует развитию инфраструктуры и материально-технической базы территорий муниципальных районов, привлечению дополнительного туристского потока и, как результат, положительному экономическому эффекту для развития Республики Татарстан.

REFERENCES

1. Плеханова, И. А. Перспективы развития экологического туризма в Республике Татарстан / И. А. Плеханова, Р. Р. Хайрутдинов // Казанский вестник молодых учёных. – 2019. – Т. 3. – № 2(10). – С. 177-183. – EDN KZCYHY.
2. Хайрутдинов, Р. Р. Экологический туризм в Республике Татарстан: актуальные для туристов виды экологических туров, включая объекты в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО / Р. Р. Хайрутдинов, И. А. Плеханова, Ф. Г. Мухаметзянова // Наследие и современность. – 2018. – Т. 1. – № 3. – С. 76-86. – ЭДН ВВГЕАК.

3. Абубакарова, Т. Х. Роль экологического туризма, в развитии особо охраняемых природных территорий и экономики региона / Т. Х. Абубакарова // Вестник науки. – 2019. – Т. 3. – № 11(20). – С. 16-20. – EDN YQWCXF.

4. Клычова, Г. С. Теоретические подходы к формированию корпоративной социальной ответственности бизнеса / Г. С. Клычова, Э. Р. Салахутдинова // Международный бухгалтерский учет. – 2022. – Т. 25. – № 1(487). – С. 45-57. – DOI 10.24891/ia.25.1.45. – EDN XBCCBL.

5. Зиганшин, И. И. Рекреационная ёмкость как показатель эколого-туристского потенциала особо охраняемых озёр Республики Татарстан / И. И. Зиганшин, Д. В. Иванов // Теоретическая и прикладная экология. – 2017. – № 1. – С. 95-102. – EDN ZHCBIV.